

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ

Гончарова О. С.

кандидат історичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: olia.goncharova2016@gmail.com

Від якості системи професійної підготовки вчителя, її змістовності, інтенсивності та мобільності залежить майбутнє українського суспільства. Це обумовлено тим, що саме педагог акумулює та транслює соціально-ціннісний, суспільно-історичний досвід, вироблений наукою та практикою, молодому поколінню. Отже, буде здійснювати підготовку людини-громадянина, особистості, готової до включення в усі умови соціально-економічних та суспільно-політичних відносин, які перебувають у постійному розвитку. Усе це усвідомлюється й враховується у практичній роботі викладачами факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди при підготовці майбутніх учителів історії.

Сучасні тенденції розвитку освіти та потреби досягнення високої її якості вимагають принципово нових підходів до технології та відповідно організації й методичного забезпечення освіти. В її основі лежить перехід від колишньої схеми предметно-інформаційного типу освіти до освіти, що випереджає та спрямована на перспективу, від освіти репродуктивної до освіти креативної. Сьогоднішня соціально-педагогічна реальність у сучасній школі – це відкритість, варіативність моделей, неінституційні форми, безперервність, громадянськість та їхні механізми: компетентнісний підхід, активне середовище освіти, цифровізація, моделювання, проектна діяльність, програмування, соціокультурні практики, інтернаціоналізація тощо [3]. Тож при підготовці майбутніх учителів історії ми також намагаємося визначити, які методи та технології сьогодні є ефективними та гарантують досягнення актуального освітнього результату. При цьому викладачі враховують ту

обставину, що здобувач педагогічного вишу неодмінно використовуватиме їхній досвід у своїй професійній діяльності й застосовуватиме ці методи та технології у своїй практичній роботі. Це важливо й означає, що ми маємо можливість демонструвати нову дидактику через власну роботу, а через приватні методики визначати простір для її коригування щодо різних освітніх умов: за рівнями, за класами, в індивідуальному форматі тощо. У виборі відповідних педагогічних технологій головне значення має розуміння того, що центральною фігурою освітнього процесу має бути той, хто навчається – його мотиви, устремління, пізнавальні потреби та цілі, його здібності, його світовідчуття, його можливості за допомогою викладача обирати зміст освіти, технології освіти, форми і терміни та ін. Освітні програми підготовки майбутнього вчителя історії на факультеті історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спрямовані на забезпечення наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки конкурентоспроможного компетентного фахівця, здатного реалізувати професійну діяльність у загальноосвітньому закладі, забезпечувати різні форми здобуття освіти базового рівня та поглиблювати інструментальні знання та когнітивні уміння шляхом подальшого навчання. Програма підготовки в достатньому обсязі збалансована й включає дисципліни загальної та професійної підготовки. Поглибленню знань та навичок майбутніх учителів покликані сприяти дисципліни з циклу вільного вибору.

Викладання здійснюють висококваліфіковані фахівці. На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця. Він знаходиться в корпусі університету із розвиненою інфраструктурою: бібліотекою, читальним залом, спортивним і танцювальними залами, комп'ютерним класом, з великими лекційними аудиторіями, оснащені мультимедійним обладнанням, роутерами. Також до структури факультету належить і навчально-наукова археологічна лабораторія та навчально-методичний центр. На базі археологічної лабораторії, де зібрані унікальні артефакти, знайдені самими здобувачами освіти під час щорічних

дослідницьких експедицій, проходять практичні заняття з археології України [4]. Навчально-методичний центр займається вивченням актуальних питань організації історичної, правової та громадянської освіти в українській школі, формування ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону та виховання патріотизму на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін; створенням системи науково-методичного супроводу викладання історії і суспільствознавчих дисциплін в умовах цифровізації освіти та формування відкритого освітнього простору Нової української школи; науково-методичним супроводом забезпечення якості історичної, правової та громадянської освіти [5]. На базі центру проводяться заняття з методики викладання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін.

Викладачів факультету постійно хвилює актуальна проблема: як зробити так, щоб усім здобувачам вищої освіти було цікаво на заняттях, щоб усі здобувачі були залучені до навчального процесу; як за допомогою викладання певних дисциплін розвинути особистість майбутнього вчителя, його творче мислення, вміння аналізувати минуле та сьогодення, робити власні висновки та мати свою точку зору. Усі ці завдання можуть бути реалізовані за умов активної діяльності самих здобувачів при використанні викладачем інтерактивних методів та прийомів навчання. Тож у навчальному процесі викладачі широко використовують активні й інтерактивні форми проведення занять (семінари у діалоговому режимі, дискусії, комп'ютерні симуляції, ділові та рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, психологічні та інші тренінги, групові дискусії, робота студентських дослідницьких груп, міжвузівські телеконференції) у поєднанні з позааудиторною роботою, що також спрямована на формування та розвиток професійних навичок здобувачів. Впровадження інтерактивних форм навчання – один із найважливіших напрямів удосконалення підготовки майбутніх учителів історії на факультеті історії і права.

Нові вимоги до змісту та методики підготовки майбутніх учителів висуває полікультурність здобувачів освіти. Значною вимогою часу є розуміння

людини, яка належить до іншої культури. Вихід тут є лише один – збагачення змісту навчальних предметів за рахунок полікультурних елементів. Так, у курсах всесвітньої історії та історії України викладачі факультету намагаються показати подію з точки зору всіх учасників історичного процесу, а населення тієї чи тієї країни у всій його етнічній, мовній чи культурній багатоманітності, більше уваги приділяють регіональній чи повсякденній історії, ролі особи в історії. Курси всесвітньої та вітчизняної історії скоординовані, що дозволяє порівнювати події в часі й демонструвати багатоманіття варіантів історичного розвитку та складний взаємозв'язок як між різними аспектами історичного процесу, так і між різними культурами. Це дає можливість більш повно вивчити болючі та суперечливі проблеми, що існували в багатоетнічному та полікультурному суспільстві. Із сучасним станом етнонаціональної сфери майбутні вчителі історії знайомляться під час вивчення блоку історико-правових дисциплін, політології. Особливу увагу хотілося б звернути на курс «Етнополітика в незалежній Україні», у рамках якого здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти вивчають взаємозв'язок складних етнічних процесів та політики держави в національному питанні на сучасному етапі [2, с. 124]. Велике значення при цьому має проблема міждисциплінарного синтезу, поєднання методів історії, психології, культурології, релігієзнавства, мистецтвознавства. Оволодіння цими методами є досить важливим для майбутніх учителів. Вони повинні мати відповідні знання та інформацію, що стосується майбутньої професійної діяльності в полікультурному середовищі, а також навички, які дадуть їм можливість приймати рішення й працювати в колективі для досягнення спільної мети.

У сучасних умовах складається оптимальна концепція характеру освіти. Мета навчального процесу – це не лише передача знань, умінь та навичок від викладача до здобувача освіти, а й розвиток у здобувачів здатності до безперервної самоосвіти, прагнення до оновлення знань та творчого їх використання на практиці. Здобувач сприймається як активний елемент навчального процесу, а отже, його необхідно залучати до діяльності. Виконання

цих завдань неможливе без підвищення ролі керованої самостійної роботи здобувачів освіти, з одного боку, та посиленням відповідальності викладача за розвиток навичок самостійної роботи – з іншого. Для того, щоб самостійна робота здобувача була ефективною, на факультеті історії і права дотримуються низки умов: забезпечили правильне поєднання обсягу аудиторної та самостійної роботи; методично правильно організували роботу здобувача в аудиторії та поза нею; забезпечили здобувачів необхідними навчальними та методичними матеріалами з метою перетворення самостійної роботи на творчий процес; налагодили контроль за ходом самостійної роботи та використання бонусів, які заохочують здобувача за її якісне виконання. Увесь навчальний процес від початку вивчення навчальних курсів до заліку та іспиту розрахований на самостійну роботу студента під керівництвом та за допомогою викладача. Тільки такий тандем дасть результат у процесі систематичного добування знань, а отже, у підготовці до творчої роботи спеціаліста.

Важливим фактором досягнення мети модернізації підготовки педагогічних кадрів в Україні виступає професійна та особиста готовність педагогічних кадрів сприймати нові цінності освіти, забезпечити зміни в галузі змісту освіти, в освітніх технологіях, у способах вимірювання освітніх досягнень, у вирішенні всього комплексу соціально-педагогічних завдань, що стоять перед учителем у сучасній школі. З цією метою освітні програми, за якими йде підготовка спеціалістів на факультеті історії і права ХНПУ імені Г. С. Сковороди, включають значний практичний компонент, що спрямований на підсилення психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вчителя історії. Засвоєння курсів «Методика викладання історії» та «Методика викладання історії в профільній школі» здобувачами освіти спрямоване не лише на ознайомлення з теоретичними основами сучасної методики викладання, а й на формування в них компетентностей, потрібних для високої ефективності навчання предмету; формування готовності до застосування сучасних методик і технологій ведення викладацької діяльності з предмета в загальноосвітніх закладах та здійснення культурно-просвітницької діяльності.

Досягненню цієї загальноприйнятої мети сприяють відповідні педагогічні технології. На практичних заняттях із цих предметів значна увага звертається на виступи здобувачів із загальним та проблемним аналізом уроків, проведення пробних уроків, використання наочних засобів навчання, ознайомлення з прийомами роботи на уроках з історичними джерелами, художньою літературою, аналіз сучасних шкільних підручників з історії та створення здобувачами власного підручника за одним із курсів. Така практична підготовка та засвоєння навчального матеріалу означених курсів створюють підґрунтя для майбутньої практики в загальноосвітній школі, під час якої перевіряються загальнокультурні, професійні та спеціальні компетентності, отримані здобувачем під час аудиторної та самостійної роботи в університеті.

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений спочатку пандемією, а потім війною, змусив викладачів швидко адаптуватися до нових реалій. І хоча дистанційне навчання за ефективністю та якістю сформованих знань і компетентностей ніколи не замінить очного, в якому поєднуються особисте спілкування здобувача та викладача, зараз воно стало дієвим механізмом організації навчального процесу. Для того, щоб дистанційна форма навчання принесла всім сторонам освітнього процесу максимальну користь, викладачі постійно підвищують професійну майстерність, освоюючи сучасні інноваційні методи традиційного та інтерактивного навчання із застосуванням наявних засобів та програм (Skype, Viber, YouTube, Telegram, Zoom, Meet та ін.). Одним із варіантів використання дистанційних освітніх технологій в освітньому процесі стало створення онлайн-курсів із використанням вільно поширюваного програмного пакету Moodle [1, с. 114–115].

Таким чином, викладачі факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди при підготовці майбутнього вчителя історії «тримають руку на пульсі» сучасних інноваційних методів навчання та постійно вдосконалюють якість викладання з огляду на сьогоднішні реалії. Ефективність формування професійного мислення майбутніх учителів історії досягається низкою дидактичних умов, які

забезпечують цілісну систему професійно-спрямованої інтелектуальної діяльності здобувачів у навчальному процесі та в період педагогічної практики.

Література

1. Гончарова О. С. Організація освітнього процесу вишу в умовах пандемії COVID-19 та заходів щодо запобігання її поширенню. *Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр.* Харків: ХНУБА, 2021 С. 111–115.

2. Гончарова О. С. Формування етнонаціональної толерантності у майбутніх учителів історії та правознавства. *Едитрансформація: гуманітарна складова як чинник формування сучасного правоохоронця та правознавця: матеріали Круглого столу, приуроченого до 60-річчя Донецького юридичного інституту МВС України, м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 25 березня 2021 року.* Маріуполь : ДЮІ МВС України, 2021. С. 122–125.

3. Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х. Ш.; наук. ред. Арістова А. В.; упорядн. словника Волобуєва С. В.]. К. : НТУ, 2017. 172 с.
URL:<https://ukreligieznavstvo.wordpress.com/2019/01/18/itn/> (Дата звернення: 23.05.2023).

4. Навчально-наукова археологічна лабораторія.
URL:<http://hnpu.edu.ua/uk/division/navchalno-naukova-arheologichna-laboratoriya>
(Дата звернення: 13.05.2023).

5. Навчально-методичний центр факультету історії і права.
URL:<http://hnpu.edu.ua/uk/division/navchalno-metodychnyy-centr-fakultetu-istoriyi-i-prava> (Дата звернення: 13.05.2023).